

XX ASR BOSHIDA O'ZBEK SHE'RIYATIDA AN'ANA VA NOVATARLIK**Toshboyeva Dilorom Kamol qizi****Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti 1-kurs magistri****e-mail: dilotomtoshboyeva97@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982502>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshidagi o'zbek she'riyati masalalari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, milliy she'riyatimizning shakllanishi va an'anaviylik masalalariga to'xtalgan. She'riyatimizning har bir davrdagi qiyofasi aniq ko'rsatilgan. Poeziyadagi an'ana va novatarlik chegarasi tadqiq qilib ochib berilgan.

Kalit so'zlar: She'r, an'anaviylik, novatarlik, poeziya, obraz, vazn.

XX asrda boshqa sohalar qatori adabiyotda ham qator o'zgarishlar va yangilanishlar ko'zga tashlandi. Xususan, bu davrda she'riyatda his-tuyg'u va g'oya she'riyati to'qnash keldi. Bu kurashda his-tuyg'uga asoslangan mumtoz adabiy an'analar: vazn, shakl va obrazlar tizimida qarashlar o'zgarib bordi. Bu o'zgarishlarga jadid adabiyotining ta'siri kuchli bo'ldi. XX asrning 1- choragi o'zbek she'riyati uchun chinakamiga yangilanish bosqichi bo'ldi. She'rga estetik hodisa sifatida qarash kuchaydi[Nazarova,2022: 3].

Bu davr she'riyati keskin ijtimoiy-siyosiy kurashlar jarayonida tug'ildi. Bugungi she'riyat shu davr kurashlarining aks sadosidir. Lekin yangilangan she'riyatning, umuman, adabiyotning tadqiq etilishiga ruxsat berilmadi. Davr she'riyatidagi o'ziga xosliklar, o'zgarishlar va ularning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan omillar nazariy- amaliy tomondan baholanmadi. Natijada, adabiyot tanqid qilinmadi va o'sishi uchun sharoit yaratilamdi.

XIX asr oxiri va XX asr birinchi choragida yuz bergan uyg'onish davri Yevropada XVIII asrda keng yoyilgan ma'rifatchilik harakatiga ba'zi jihatlari bilan o'xshasa-da, uni bevosita Yevropadagi harakatlar natijasida yuzaga keldi deyolmaymiz. Bu davrda yuzaga kelgan adabiyot mumtoz an'analarga bog'langan ma'rifatparvarlik davri adabiyoti edi. Shundan keyin turk, tatar, ozar adabiyotlari ta'sirida jadid adabiyoti shakllana boshladi. Mumtoz ildizlarga ega bo'lgan jadid adabiyoti eng murakkab va qaltis davrda yuzaga chiqdi. Shu bilan birga aynan shu davrda mumtoz adabiyot yangi adabiyotga, an'analar ta'sirida qolgan she'riyat esa, milliy she'riyatga aylana boshladi. Mumtoz adabiyotdan keyingi yangilanish davri adabiyoti an'analar asosida davom etdi. Devon adabiyotida asosiy o'rinni she'riyat egallar va aruz vazni o'z kuchini saqlab turgan edi hamda mumtoz poetik janrlar faol qo'llanilar edi. Bu davrda birgina "Sayohatnoma" janri paydo bo'ldi. Devon tuzish an'anasiga qat'iy amal qilinar edi. O'zidan oldingi ijodkorlarga tazminlar bog'lash, tatabbular yozish bilan ijodkorning mahorati belgilanar edi. Maraifatparvarlar Navoiy, Fuzuliy, Bedil, Huvadoni o'zlariaga ustoz hisoblab, an'analarni davom ettirar edi. Islomiy tushunchalar, odob-axloq she'riyat orqali yetkazishga harakat qilinar edi. Bu borada ishq mavzusi yetakchilik qilardi. Yana bir tomondan hajviyot kuchaya boshladi. Lirikada ijtimoiy mavzu tobora yetakchilik qila boshladi. Ilm kishilarining nochor ahvoli va hurriyat lirikaning asosiy mavzusiga aylanib bordi.

Jadid adabiyoti shakllangandan so'ng millat taqdirini ilm bilan bog'lash adabiyotning asosiy maqsadiga aylandi. Endi faqat shikoyat emas, aniq savol qo'yib, qat'iy javob talab qilayotgan adabiyot, she'riyat shakllanib kelayotgan edi. Ayni shu vaqtda she'riyat mazmunda ham

yangilandi. An’anaviylik rad etildi. Bu mumtoz adabiyotning qadrsizlanishi emas, balki eski dunyoqarash va eski shakllarga qarshi turish edi.

Bu davr she’riyatida Fitrat, Cho’lpon, Botu, Elbeklar yetakchilik qildilar. B. Qosimova, B. Karimovlarning fikricha, 1905-yildan so’ng she’riyatning o’z masalalari paydo bo’ldi. Biroz o’tib dadil oyoqqa turdi. 20-yillarda jadid adabiyoti yaxlit adabiyot sifatida faoliyat ko’rsata boshladi. Jadidlar o’z g’oyalarni adabiyot orqali xalqqa singdirishda davom ettilar. Fitrat o’zining “Aruz haqida” asari bilan shu davrgacha hukmron an’anaviy aruzni rad etdi. Boshqa sohalarda bo’lgani kabi she’riyatni ham milliyashtirishga chaqirdi. She’rlarini barmoqda yozishni boshladi. Shuningdek, boshqa shoirlarni ham bunga da’vat etdi. Bu harakatlarni olib boorish hech oson bo’lmadi. Tayanch bilimi madrasa ta’limi va “ilmi bade” bo’lgan ijodkorlar hali yagona g’oya atrofida birlashmagan, tushuncha hamda qarashlarida ziddiyatlar bo’lgan. Ular aruz vaznida ijod qilar, devonchilik an’analariga amal qilar, mumtoz janrlardan foydalanardi, ijodining ilk davrlarida ishqiy, keyinroq hajviy she’rlar yozishgan.

Milliy adabiyotimiz ravnaqiga ulkan hissa qo’shgan shoir Cho’lpon poeziyasi an’anaviylikka xoslangan adabiyotimiz tarixidagi katta o’zgarishlar davri she’riyatidir. Bu shoirning adabiy-estetik qarashlarini, she’rlari zamiridagi ramziy ma’nolar o’zidan o’zi paydo bo’lgan emas. Uning ijodida ham Navoiydan ilhomlanish, o’rganish ko’zga tashlanadi. Zero, “Adabiyotning xususiyati, mazmuni hamda vazifasi haqida bag’oyat ma’nodor bir ta’rif Navoiyning she’riyatga qarashini to’g’ridan to’g’ri va ochiqdan ochiq ifodalaydi” Har bir millat she’riyatining xalqaro nufuzi milliy qadriyatlariga mezonlariga tayanishi, chinakam an’anaviylik asosida shakllanish tarzi bilan belgilanadi. Xususan, Navoiy hazratlari o’z she’riyatida an’anaviylik va ramz-ishoralarni qo’llashga izchil va teran yondoshgan. Aslida bunday yondoshish milliy adabiyotda an’analar uzluksizligini ta’minlovchi mezon hamdir.

Ayni shu ma’noda Cho’lponning “Ulug’ Hindiy” maqolasidagi an’anaviy mumtoz she’riyatimizga daxldor quyidagi fikrlariga e’tiborimizni qarataylik.

“Navoiy, Lutfiy, Boyqaro, Mashrab, Umarxon, Fazliy, Furqat, Muqimiylarni o’qiyman: bir xil, bir xil, bir xil!

Ko’ngil boshqa narsa – yangilik qidiradir: Botu, G’ayratiy, Oltoy, Oybek, Julqunboylarni o’qiyman, quvontiradir, xolos! Ular mening uchun yong’on chiroqlar bo’lsa, mening ertam uchun! Avloniy, Tavallo, Siddiqiy va Hakimzodalarni o’qimaymen, o’qimaymen, meni shu holga solg’on o’shalar!...” [Cho’lpon, 1914:4]

Shoirning bu qarashi adabiyotning yangilanish davri kelganligini anglagan ziyarak shoir mulohazalaridir. Bu talqinlarni rivojlantirib aytish lozimki, shoirning ramz va go’zal badiiy tafakkurga o’ralgan sirli, jumboqli ushbu xitobini o’sha davrdagi ayrim dilozor, adabiy idroki haminqadar qalamkashlarga qarata aytilgan zardasi, deyish ham joizdir. Cho’lponning bu xitobi zamiridagi asl muddao esa barcha ijodkorlarni bir maqsad sari – milliy adabiyot ravnaqi yo’lida birlashtirishdan iborat edi, xolos.

Ma’lumki, shoir she’riyatining zamirida yassaviyona, navoiyona, mashrabona an’anaviy uslub bor. U o’z poeziyasida mumtoz she’riyatimizga xos poetik an’anaviylik va timsollardan tortib, lafziy va ma’naviy, hatto «tajohulu-orifona»(bilib bilmaslikka olish) singari badiiy san’atlardan keng foydalangan. Zero, cho’lponshunoslikda ta’kidlanganidek, shoirning birgina mashhur “Go’zal” nomli she’rida qariyb o’nga yaqin mumtoz adabiyotimizga xos (tazod, intoq, tasbig’, tashxis, ruju’, mubolag’a, ig’roq, tadrij, ishtiyoq, tashbih kabi) badiiy san’atlar qo’llanilgan. Chunonchi, Navoiy she’riyatiga muhabbatini baland shoir o’z she’rlarida “quyosh”, “oy”, “ko’k”

kabi poetik timsol va ramzlarni qo'llab, an'anaviylik me'yorlariga rioya qilarkan "quyosh" poetik timsolidan turli ma'nolarda foydalanadi. Masalan, "Qalandar ishq" nomli she'rida o'qiymiz:

Muhabbat osmonida go'zal Cho'lpon edim, do'stlar,
 Quyoshning nuriga toqat qilolmay yerga botdim-ku.

Bir qarashda ushbu misralar ma'nosi ramziy ifodalar talqinisiz ham tushunarlidek ko'rinadi: xuddi Cho'lponning adabiyot olamida tutgan o'rni haqidagi umumiy sharhlardek. Ammo bu she'r sinchkovlik bilan sharhlansa, shoirning badiiy kayfiyati yanada aniqlashadi: Cho'lpon – Tong yulduzi tungi sayrdan so'ng, ya'ni quyosh chiqishidan oldin go'yo ko'z ilg'amas darajada yana bir lahza ko'zga tashlanadi-yu, tezda g'oyib bo'ladi. Shoir bu o'rinda ushbu yulduzning boshqa sayyoralarga qaraganda juda tez, jur'at bilan harakat qilishiga ham ishora etadi.

Cho'lponning "Go'zal" she'rida ham an'anaviylik, ham novatarlikni uchratishimiz mumkin. She'r ishqiy mavzuda yaratilgan bo'lib, barmoq vaznida yozilgan. Ba'zi ijodkorlar bu she'rni aruz vazniga tushurmoqch ham bo'ldilar. Undagi mumtoz tilga yaqin ifoda usuli she'rni g'azalga yaqinlashtiradi. Yulduzga murojaat qilib yorini so'rash holati klassik ijodkorlar uslubini yodga soladi. Shuningdek, she'rda bir nechta badiiy san'atlarni ham uchratamiz.

Erta tong shamoli sochlarin yoyib,
 Yonimdan o'tganda so'rab ko'ramen.

Aytadir: bir ko'rib, yo'limdan ozib,
 Tog'-u toshlar ichra istab yuramen!

Bir ko'rdim men uni — shunchalar go'zal,
 Oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal!

Cho'lpon taggaplarni ramzlar tiliga o'girib, chinakam she'rga aylantirdi. Agar bu ishni qilmaganda, ehtimol, she'riyat tanazzulga yuz tutgan bo'lar edi. Jiddiylik bo'lmasa, adabiyot ham bo'lmaydi [Parandovskiy, 2022: 2].

Bu davr jadidlar qilgan novatarlik bugungi o'zbek she'riyatida an'ana sifatida davom etib kelyapti.

Xullas, XX asr boshlari o'zbek she'riyati uchun juda og'ir davr bo'ldi. Mazkur davrda milliy adabiyot ba'zi an'analarni yo'qotdi, ba'zi yangiliklar bilan boyidi, Bu jarayonda jadidlar faoliyati kata ahamiyatga ega bo'ldi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida jadid adabiyoti an'analari asosida shakllanib, yangicha she'riyatga aylanganini isbotladi. Ayniqsa, Cho'lpon she'riyati XX asr adabiyotida salmoqli o'ringa egadir. Shu bilan she'riyatni to'liq an'anadan voz kechib, yangilandi deyolmaymiz, albatta. Chunki bugungi kunda ham Navoiydan, Fuzuliydan ilhomlanayotgan ijodkorlar yo'q emas. Bu shuni ko'rsatadiki, an'anaviylik butunligicha yo'qolmaydi, novatarlik to'xtab qolmaydi.

References:

1. Adabiyot nazariyasi asoslari. D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 223 b.
2. So'z kimyosi: Badiya-esse/Yan PARANDOVSKIY. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022, - 227 b.
3. XX asr boshlarida o'zbek she'riyatining yangilanish tamoyillari [Matn]: /SH.Nazarova – Toshkent: Akademnashr, 2022. – 53.
4. «Adabiyot nadur». T., "Cho'lpon", 1993, 57—58-betlar.
5. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.